

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СВІТІ

Тетяна СОБЧЕНКО

доктор педагогічних наук, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківський національний педагогічний університет імені

Г.С.Сковороди, м.Харків

Сергій КИРИЛЕНКО

аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, м.Харків

Данило ЧУРСІНОВ

аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, м.Харків

Анотація. У тезах розглянуто проблему використання штучного інтелекту (ШІ), його стратегії розвитку та глобальні ризики. Представлено напрями використання ШІ в Україні. Окреслено глобальні ризики використання ШІ у світі згідно щорічного звіту «The Global Risks Report 2025».

Ключові слова: генеративний штучний інтелект, технології, ризики.

Проблема використання штучного інтелекту (ШІ) наразі є досить трендовою, а дослідження штучного інтелекту в освіті є найбільш затребуваними. Можливості розвитку, що надають технології штучного інтелекту в різних сферах життєдіяльності суспільства привертають увагу більшості країн світу. Сучасні технології здійснили успішні зміни та принесли ефективні результати у багатьох сферах життєдіяльності (бізнес, промисловість, медицина) перш, ніж увійти у сферу освіти. Передбачити та оцінити прийдешні трансформації можливо тоді, коли симптоми їхньої інтеграції є видимими. Так сталося саме з очевидними результатами розвитку штучного інтелекту.

На сьогоднішній день різні аспекти окресленої проблеми розкрито в наукових публікаціях вітчизняних (А. Аверкіна, Г.Андрощук, А. Бакаєва, Л.Білоусової, І. Братко, С.Доценко, Н. Єфімової, В.Коваленко, М.Мар'єнко, К.Матвєєвої, Н. Олефіренко, Н.Пулькас, Т.Собченко, С. Ракова, Ю.Триус, С. Шарова, А.Шевченка та інших) та зарубіжних дослідників (Ж.-Л. Лорьєра,

Дж. Малпаса, Д. Марселлуса, Л. Стерлінга, Дж. Стобо, П. Уінстона та інших).

Питання державного регулювання ШІ, можливості використання, обмеження у використанні ШІ, правове регулювання та державна політика підтримки сприяння розвитку ШІ описані в стратегіях розвитку ШІ, які окремо розробили вже понад 60 країн світу (після Канади, яка першою опублікувала свій документ ще у 2017 р). У пригоді стало дослідження Г.Андрощук, у якому авторка зазначила, що до 2021 року в Європі близько 20 країн та Норвегія опублікували свої національні стратегії ШІ [1]. Дослідниця зробила висновок про те, що більшість стратегій розвитку ШІ в розвинених країнах є подібними, проте вони мають свої певні особливості та відмінності. Не зважаючи на показовий приклад стратегій розвитку ШІ в розвинених країнах, більшість з них, які розвиваються, не мають документів, де описано заходи, що сприятимуть розвитку ШІ, хоча всі країни розуміють і наголошують на тому, що ШІ — це саме та технологія, що однозначно підвищить їхню конкурентоспроможність, а також сприятиме якнайшвидшому економічному зростанню [1].

Усе більше країн розробляють та впроваджують стратегії штучного інтелекту для використання його технологічних переваг та потенціалу в освіті, для просування освітніх реформ та інновацій, для задоволення потреб суспільства у переході в епоху штучного інтелекту. Варто зазначити, що провідними у впровадженні національних стратегій ШІ вважають такі країни: США, Китай, Канада, Велика Британія, Японія, ОАЕ, Франція, Німеччина, Південна Корея, Індія та більшість країн Європейського Союзу. Стратегії цих країн визначають напрями фінансування, досліджень та розробок, методи сприяння розвитку ШІ, розвиток цифрової інфраструктури, що сприятиме легшому поширенню ШІ, створенню нормативно-правової бази з метою регулювання та контролю галузі ШІ [1; 5].

У колективній монографії за загальною редакцією професора А.Шевченка «Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні» подано чітку стратегію розвитку штучного інтелекту в Україні [2]. У роботі розкрито основні поняття та напрями досліджень у сфері штучного інтелекту, стан розвитку сфери

штучного інтелекту в Україні, світові стандарти у сфері штучного інтелекту та етапи розвитку штучного інтелекту в Україні на період 2023 -2030 рр.. Так, Стратегією визначено основні пріоритетні сфери розвитку штучного інтелекту в Україні на період 2023 -2030 рр.. , зокрема:

- ✓ сфера безпеки та оборони України;
- ✓ наукова діяльність і освіта;
- ✓ медицина;
- ✓ промисловість та енергетика;
- ✓ телекомунікаційна галузь;
- ✓ транспорт та інфраструктура;
- ✓ сільське господарство;
- ✓ екологія [2].

У розділі монографії «Освіта для цифрової трансформації суспільства» за наук. ред. В. Кременя, Н. Ничкало, Л. Лук'янової, Н. Лазаренко, представлено аналіз звіту «The Global Risks Report 2024». Так, Т.Собченко зазначає, що на першому місці короткострокових глобальних ризиків очолили неправдива інформація та дезінформація протягом найближчих двох років. Поширення дезінформації уможливорює саме штучний інтелект, оскільки складно контролювати поширення контенту, створеного штучним інтелектом. Серед інших ризиків було зазначено такі, як: втрата конфіденційності, неузгодженість авторського права тощо. У довгостроковій перспективі технологічний прогрес, зокрема, генеративний штучний інтелект дозволить отримати доступ до надлюдської широти знань [3].

З огляду на це, вважаємо доцільним представити, окреслені у Звіті про глобальні ризики за 2024-2025 роки (GRPS) результати досліджень понад 900 експертів з усього світу [4]. Варто уточнити, що Всесвітній економічний форум (World Economic Forum) проводиться 20-й раз поспіль у 2025 році. На ньому беруть участь фахівці, експерти різних галузей більшості країн світу. За результатами всіх висновків у звіті аналізуються глобальні ризики за різними часовими рамками, зокрема, короткострокові або поточні (у 2025 році),

середньострокові (у найближчі 2 роки), довгострокові (до 2035 року) перспективи. На рис.1 представлено звіт щодо глобальних ризиків у технологічній сфері.

TECHNOLOGICAL	
Adverse outcomes of AI technologies	Intended or unintended negative consequences of advances in AI and related technological capabilities (including Generative AI) on individuals, businesses, ecosystems and/or economies.
Adverse outcomes of frontier technologies (quantum, biotech, geoengineering)	Intended or unintended negative consequences of advances in frontier technologies on individuals, businesses, ecosystems and/or economies. Includes, but is not limited to: brain-computer interfaces, biotechnology, geo-engineering and quantum computing.
Censorship and surveillance	Broad and pervasive observation of a place or person and/or suppression of communication, information and ideas, physically or digitally, to the extent that it significantly infringes on human and civil rights (e.g. privacy, freedom of speech and freedom of expression).
Cyber espionage and warfare	Use of cyber weapons and tools by state and non-state actors to gain control over a digital presence, cause operational disruption, and/or compromise or damage an entity's technological and information networks and infrastructure. Includes: defensive and offensive cyber operations that occur during or trigger armed conflict, and cyberattacks that steal classified, sensitive data or intellectual property to gain an advantage.
Misinformation and disinformation	Persistent false information (deliberate or otherwise) widely spread through media networks, shifting public opinion in a significant way towards distrust in facts and authority. Includes, but is not limited to: false, imposter, manipulated and fabricated content.
Online harms	Erosion of protection from and/or prevalence of harmful behaviour that poses a digital threat to the emotional or mental health and well-being of individuals. Includes, but is not limited to: online child sexual abuse, online harassment and cyber bullying.

Рис.1. Глобальні ризики у технологічній сфері (The Global Risks Report 2025)

Так, у зв'язку з лавиноподібним технологічним прискоренням зазначено такі короткострокові ризики:

- ✓ масове створення неправдивого або оманливого контенту генеративним штучним інтелектом;
- ✓ поширення дезінформації;
- ✓ зростання обсягу онлайн-контенту;
- ✓ спрощення стеження за людьми;
- ✓ онлайн-шкода (цифрові загрози для емоційного та психічного здоров'я, зокрема, дітей) [4].

Отже, використовуючи генеративний штучний інтелект, необхідно чітко спланувати свої дії та кроки, що мають бути добросовісними, виваженими та критично осмисленими.

Література

1. Андрощук Г.О. Політика і стратегії розвитку штучного інтелекту в країнах світу: QUO VADIS?. *Наука, технології, інновації. Серія «Інтелектуальна власність»*. 2023. Вип. 1. С.15-31. URL: <https://nti.ukrintei.ua/wp->

content/uploads/2024/03/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA_1-2023.pdf

2. _Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні: монографія [За заг. ред. А.І.Шевченка]. Київ: ІППШ, 2023. 305 с. URL: https://jai.in.ua/archive/2023/ai_mono.pdf

3. Собченко Т.М. Штучний інтелект в освіті: виклики, можливості, загрози. Освіта для цифрової трансформації суспільства / Edukacja dla cyfrowej transformacji społeczeństwa / Education for digital transformation of society : монографія. У 2 т. Т. 1 ; за наук. ред. В. Кременя, Н. Ничкало, Л. Лук'янової, Н. Лазаренко. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2024. С. 324-334. Режим доступу: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742488/>

4. The Global Risks Report 2025. 20th Edition INSIGHTREPORT. 104 с. Режим доступу: <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/in-full/appendix-b-4d48a70606/#appendix-b-4d48a70606>

5. Доценко С., Собченко Т. Оптимізація освітнього процесу закладів вищої освіти України засобами штучного інтелекту. *Молодь і ринок*. Вип.2 (222). 2024. С. 7-12. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.297530>

ГЕНЕРАТИВНИЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Сергій УМАНЕЦЬ

аспірант кафедри теорії і методики виховання, Рівненський державний
гуманітарний університет, м. Рівне

Анотація. У публікації розглядається потенціал генеративного штучного інтелекту (ГШІ) як потужного інструменту індивідуалізації навчального процесу в умовах цифрової трансформації освіти. Аналізується історія розвитку технологій ГШІ, його переваги, приклади практичного застосування в адаптивних навчальних системах, а також виклики та етичні питання, пов'язані з впровадженням нових технологій. Особлива увага приділяється впливу ГШІ на роль викладача, персоналізацію навчального контенту та підвищення ефективності засвоєння знань здобувачами.

Ключові слова: генеративний штучний інтелект, індивідуалізація навчання, цифрова трансформація освіти.